

ERKAKLAR POLO FUTBOLKASINI ISHLAB CHIQRISHDA MARKETING TADQIQOTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH

Xoliqov Qurbonali Madaminovich¹

Professor

¹Namangan muhandislik – texnologiya instituti

Email: q.xoliqov@mail.ru

Turg'unova Shoira Baxromjon qizi²

²Namangan muhandislik – texnologiya instituti

Tel:(+99893)6727919. e-mail: shoira777999gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7181401>

Annotatsiya. Tadqiqot ishida marketing tadqiqoti o'tkazish bosqichlari, erkaklar polo futbolka modelining yangi uslubi.

Kalit so'zlar: marketing, erkaklar polo futbolkasi, planka, tugma, polo futbolkaning asosiy hususiyat ko'rsatgichlari.

Annotation. Stages of conducting marketing research in research work, new style of men's polo shirt model.

Keywords: marketing, men's polo shirt, placket, button, key features of polo shirt.

Bugungi kunda tikuvchilik sanoatida ham marketing alohida ahamiyatga ega. Kichik tikuv korxonalarida bitta sotuv bo'limi vakili ishlashi mumkin, lekin yirik tikuvchilik korxonalarda katta marketing va sotuv bo'limi faoliyat ko'rsatadi. Bu bo'limni direktor boshqaradi. Ushbu bo'lim korxonaning ishlab chiqargan tovarini sotish uchun reteylerlar bilan o'zaro aloqani o'rnatish bilan shug'ullanadi. Bo'limdagi xodimlar korxonaning ishlab chiqarish hajmi to'g'risida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lishi kerak. Shundagina ular sotilishi kerak bo'lgan mahsulotni sonini va bahosini belgilaydilar. Marketing va sotuv bo'limi hodimlari reteylerlar bilan majlis o'tkazishganda, dizaynerlar ham ishtirok etishlari shart. Reteylerlar buyurtmaning hajmi va bahosi bilan shug'ullansa, dizaynerlar matolar va dizayn bilan shug'ullanishadi. Marketing va sotuv bo'limining mutahassislari merchandayzerlar bilan ham xamkorlik qiladilar, chunki ular mahsulotni sotish joylariga kelishilgan vaqtda yetkazib berishga javob beradilar.

Marketing - murakkab, dinamik, ko'p qirrali tushunchadir, bu esa marketingga tamoman universal tavsif berish mumkin emasligidan dalolatdir. So'nggi yillarda chop etilgan marketingga doir adabiyotlarda marketingning juda ko'p ta'riflari berilgan.

Xozirgi kunda marketing iste'molchilar talabini qondirish bilan bog'liq bo'lgan hamma faoliyat turlarida qo'llaniladi.

Marketing tadqiqotlarini o'tkazish asosan besh bosqichdan iborat bo'ladi. Quyidagi chizmada marketing tadqiqotlari o'tkazishning ana shu besh bosqichi keltiriladi. (1-rasm)

1-rasm. Marketing tadqiqotlari bosqichlari.

Erkaklarni polo futbolka gabo'lgan extiyoj va talabni o'rganish maqsadida zamonaviy moda yo'nalishi tahlillari asosida test savolnomasi tuzildi. Marketing so'rovnomasi 270 nafar respondentdan ochiq muloqat tarzida olib borildi. So'rovnomaga asosan gazlama turi, kiyim bichimi, uslub va moda yo'nalishi, furnitura shuningdek kiyim turiga bo'lgan xalqning extiyoji o'rganilib, tahlil qilindi.

2-rasm. Gazlamaga bo'lgan extiyoj natijalari

Gazlamaga nisbatan xalqning extiyoji o'rganilganida eng past ko'rsatkichni yo'l-yo'l gulli matolar (19%), yuqori ko'rsatkichni esa gulsiz ya'ni, siding'a (51%) gazlamalar ko'rsatdi (2-rasm)

3-rasm. Kiyimlar tanlovi

Erkaklar polo futbol kasi rangi bo'yicha 53% yorqin ranglar, 34 % havo rang va 13% qaymoq rangini tanladilar. Bundan tashqari so'rovnomalarni o'tkazish davrida komplekt bichimi, undagi dekorativ elementlar va choklarning bo'lishi bo'yicha iste'molchilarning fikrlari ham inobatga olindi.

4-rasm. Ranglar tanlovi

Zamonaviy erkaklar polofutbol kasi yoqasi qanday bo'lishi bo'yicha o'tkazilgan so'rovnomada iste'molchilarning 55% tik qaytarma yoqali, 22 % yoqasiz, 13% tik yoqali bo'lishini tanladilar(5-rasm).

5-rasm. Yeng bichimi bo'yicha extiyoj natijasi

Erkaklar yozgi mavsum uchun turli yeng bichimidagi kiyimlarni kiyishni xush ko'rishadi. Shuni inobatga olib yeng bichimi bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida o'tqazma va reglan yenglarga extiyoj yuqoriligi aniqlandi (5-rasm).

6-rasm. Ustki ko'ylak bichimi tahlil natijasi

Kiyim uslubi o'rganilganida klassik va sport uslublari ustunlik ko'rsatkichini berdi. Furnituralar bo'yicha tugmalarga (48%) extiyoj yuqoriligi aniqlandi (6-rasm). Yozgi kiyimlar bichimida old bo'laklar bog'lanishi bo'yicha o'tkazilgan so'rovnomada 48 % tugmali, 30% istemolchilar old bo'laklar yaxlit bichimli, 22 % iste'molchilar molniya tasma bilan tayyorlanishini hohladilar (6-rasm).

O'tkazilgan marketing tadqiqotlar natijasi asosida gulsiz trikotaj matolaridan to'g'ri bichimli, oldi plankali tugma qadalmadan iborat bo'lgan o'tqazma yangli klassik uslubdagi polo futbolka va yoz mavsumiga mo'ljallanganligi tufayli planka qismiga quyoshdan himoyalovchi ko'zoynak ilgich ham qo'yish talabi qo'yildi va yangi eskiz model chizmalarini ishlab chiqarish vazifasi oldiga belgilab olindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 dekabrda "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5285-sonli Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 12 fevraldagi "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish va uning eksport salohiyatini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4186-sonli Qarori.
3. Abulqosimov H. Korxonaning xalqaro marketing faoliyati. - T.: "Akademiya". 2002, - 165 b.
4. Adlova Z.D. Xalqaro bozorlarda marketing strategiyasi: nazariya va amaliyot. - T.: O'zR IIV Akademiyasi, 2008. - 284 b.
5. Alimov K.A., Alimov R.X. va boshqalar. Tadbirkorlik marketingi. -T.: Fan, 2001.- 127 b.
6. Alimov R., Jalolov J., Xotamov I., Akromov T. Marketingni boshqarish. Darslik. - T.: Adolat, 2000.- 189 b.
7. Vaxobov A. va boshqalar. Moliyaviy va boshqaruv tahlili. Darslik. Sharq nashiryoti. 2005. 479-b

8. Isaev R.A. va boshqalar. Ishlab chiqarishni tashkil etish va biznes-reja: darslik (I va II qism). -T.: Tafakkur, 2011. -440 b.
9. Tursunxodjaev M.J., Vakiev A.R. Moliyaviy menejment. O'quv qo'llanma. - T.: "Voriz nashiryot" MCHJ. 2006. -170 b.
10. Soliev A., Usmonov A. Marketing. - T.: O'qituvchi, 1997. -167 b.
11. Qosimova M.S. va boshqalar. Strategik marketing: O'quv qo'llanma. -T.: O'qituvchi, 2004 y. - 216 s.

